

ANALISIS PENERAPAN E- GOVERNMENT PADA MASA PANDEMI COVID – 19

KOTA PEKANBARU

ANALYSIS OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

PEKANBARU CITY

M. Syahrudin

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: msyahrudin273@gmail.com

Abstact

Pekanbaru City Government is one of the Regency / City Governments in Indonesia that has implemented electronic government in carrying out its government affairs for the realization of good governance. The Pekanbaru City Government website with the domain www.pekanbaru.go.id is one of the strategies in implementing e-government development to realize good governance. This study aims to determine the benefits, efficiency, participation, transparency and change management in the use of the website as the implementation of technology and communication to realize good governance of the Pekanbaru City Government. The method used is descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the use of the website in an effort to improve public services has been carried out quite well but needs to be optimized. The factors that hinder the use of the website in an effort to improve public services during the covid-19 pandemic in the city of Pekanbaru include: Lack of socialization carried out by the Pekanbaru city government, frequent network problems, the absence of a special server owned by the city government Pekanbaru for the website www. Pekanbaru.go.id. The lack of quality human resources in providing understanding to the community has resulted in many people not understanding how to use the website.

Keywords: Pekanbaru City Government Website, E-Government

Abstrak

Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah menerapkan electronic government dalam menjalankan urusan pemerintahannya demi terwujudnya good governance. Website Pemerintah Kota Pekanbaru dengan domain www.pekanbaru.go.id merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan e-government untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi dan manajemen

perubahan dalam pemanfaatan website sebagai implementasi teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan good governance Pemerintah Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan website dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sudah dilakukan dengan cukup baik namun perlu dioptimalkan. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam penggunaan website dalam upaya meningkatkan pelayanan publik pada masa pandemi covid-19 di kota Pekanbaru antara lain yaitu : Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru , Sering terjadinya masalah jaringan, tidak adanya server khusus yang dimiliki oleh pemerintah kota pekanbaru untuk website www.Pekanbaru.go.id Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengerti bagaimana menggunakan website.

Kata Kunci: Website Pemerintah Kota Pekanbaru, E-Government,

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri, virus ini mulai menyebar luas sejak awal Bulan Maret lalu. Berdasarkan data dari covid19.go.id bahwa jumlah masyarakat yang positif terpapar Covid – 19 pada tanggal 31 Maret 2020 sebanyak 1.528 orang dengan rincian 81 orang dinyatakan sembuh dan 138 orang meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut jelas sekali bahwa percepatan Covid – 19 dalam menjangkit manusia. Hal ini kemudian menjadi perhatian pemerintah terkhusus pemerintah daerah kota Pekanbaru dalam menekan penyebaran Covid – 19 .

Pada dasarnya, sudah ada inovasi kegiatan pemerintah berbasis teknologi yang disebut dengan e-government. E-government adalah sebuah model interaksi pemerintah, rakyat, dan lembaga korupsi, yang dalam interaksi antara satu sama lain yang dimana menggunakan alat bantu dengan teknologi informasi dan komunikasi (Ali,2015). Ratminto & Winarsih (dalam Melinda, Syamsurizaldi & kabullah,2020) mengemukakan pelayanan public adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah terhadap masyarakat dalam memberi kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayana publik yang baik adalah pelayanan sesuai dengan prinsip good governance, namun pada kenyataanya pelayanan publik diindonesia terkesan lamban, berbelit belit, dan memakan biaya yang besar dan tidak efisien.terlebih lagi masih banyak masyarakat cenderung ditempatkan sebagai pihak yang ingin mendapatkan layanan, bukan sebagai pihak yang harus dilayani (Yoserizal,dkk,2021).

Adapun manfaat e-government, pertama yaitu mengurangi biaya, alasannya karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. kedua meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan bisa melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Ketiga meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan dan informasi apalagi dimasa pandemic Covid-19 ini yang dimana semua kegiatan harus dilakukan dirumah agar bisa memutuskan tali penyebaran Covid-19.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dalam era globalisasi apa lagi disaat ini yang dimana seluruh dunia mengalami wabah virus yaitu Covid-19. Maka itu pemerintah harus terus melakukan inovasi terkait pelayanan public. dalam hal program pembangunan e-government ini pemerintah kota pekanbaru melalui dinas komunikasi informatika Statistika dan Persandian kota Pekanbaru memiliki peran untuk mengelola penyelenggaraan data elektronik atau e-government.

Hal tersebut dijelaskan dalam peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 107 tahun 2016 bab IV bagian keempat mengenai tugas dan fungsi bidang penyelenggara e-government yaitu melakukan persiapan, perumusan, dan pelaksanaan kegiatan dibidang infrastruktur teknologi, pengembangan pengelolaan aplikasi serta keamanan informasi dan komunikasi. program penerapan e-government di kota pekanbaru telah dikomunikasikan kepada masyarakat melalui berita – berita online. dan pemerintah kota pekanbaru juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program e-government dimasa pandemi Covid – 19 yaitu memberikan informasi serta penjelasan mengenai fungsi dan tujuan dari program e-government. dan pemerintah kota pekanbaru telah menuat dan mengembangkan website www.pekanbaru.go.id sebagai wujud dari kebijakan penerapan e-government yang dimana website ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pekanbaru dalam mengakses informasi apa lagi dalam masa Covid-19 ini, yang dimana pemerintah kota Pekanbaru bisa menekankan penyebaran virus covid -19 di kota Pekanbaru

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa e-government sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini yaitu kondisi pandemic Covid-19. Oleh karena itu, ditengah kondisi Covid -19 ini bukan lagi sebagai penghambat bagi penyelenggaraan dan pelaksanaa

pelayanan public dalam memberikan layanan kepada masyarakat, melainkan semakin dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan public.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana peneliti berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial yang terjadi. Menurut (Moleong,2015) metode penelitian kualitatif yaitu memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah .

(Usman dan Akbar,2006) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi tertentu .Dalam penelitian kualitatif, peneliti lebih mendiskripsikan suatu gejala berdasarkan fenomena – fenomena yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti.

Analisis Penerapan E- Government Di Kota Pekanbaru Di Masa Covid – 19, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. titik studi pustaka dilakukan dengan mencari berbagai literature dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Penerapan E-Government khususnya di kota Pekanbaru.

C. KERANGKA TEORI

Pelayanan public adalah suatu bentuk jasa yang memberikan kepuasan kepada masyarakat ada pun bentuk jasa yang dimaksud yaitu jasa pelayanan, baik dalam barang public maupun jasa public yang menjadi tanggung jawan isntansi pemerintah. Merujuk (Sinambela,2006,h.5) dalam Yuliantina Pratiwi, dkkn(2013;11). Pelayanan public didefenisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Indrajit (2004) konsep e-government berkembang karena adanya tiga pemicu utama:

1. Era globalisasi yaitu yang datang lebih awal dari yang telah ditetapkan atau diperkirakan yang telah menimbulkan isu-isu seperti demokratisasi, hukum, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Ini lah yang menjadi hal utamayang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin disingkirkan dari pergaulan dunia. dalam hal ini pemerintah seharusnya mengadakan reposisi terhadap peranya didalam sebuah negara.
2. Kemajuan teknologi informasi yang dimana terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan bisa secapanya di informasikan atau disebarakan keseluruh masyarakat di seluruh dunia dalam hitungan sedetik.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat didunia ini tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industry swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Maksudnya yaitu kedekatan anatara masyarakat sebagai costumer deng an pelaku ekonomi investor, pedagang dan lain- lain. Ini bisa membuat terbentuk standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu kewaktu.

Jadi dari ketiga aspek tersebut membuat terjadinya tekanan dari masyarakat yang menginginkan agar pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. inisiasi pemerintah elektronik e-government kemudian terus dikembangkan untuk menjawab tuntutan tersebut.

D. PEMBAHASAN

A. Penerapan E-Government di Kota Pekanbaru Di Masa Pandemi Covid-19

Semakin canggih penggunaan teknologi di dunia mengharuskan Indonesia untuk ikut menggunakan teknologi di setiap bidang kehidupan salah satunya di bidang pemerintahan khususnya pelayanan publik. Penggunaan teknologi diperkirakan mampu membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dengan cepat dan dengan hasil yang efektif dan

efisien. Dewasa ini permintaan masyarakat akan pemenuhan pelayanan public semakin meningkat di berbagai daerah. Masyarakat menginginkan adanya pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat sehingga timbulnya kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan public yang diberikan. Penggunaan website dalam upaya meningkatkan pelayanan publik pada masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru adalah bentuk dari E-government yang merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat. Adanya website bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melayani masyarakat.

Manfaat dari diterapkan website di Pemerintahan Kota Pekanbaru yaitu dapat memberikan informasi tentang potensi daerah yang ada di Kota Pekanbaru baik tentang topografi, rencana kegiatan, dan prestasi yang telah dicapai kota Pekanbaru. Selain itu masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemerintah mengenai pemerintahan daerah. Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran kepada pemerintah setelah diterapkannya website tersebut. Kritik dari masyarakat biasanya berupa keluhan tentang kerusakan jalan, pelayanan KTP ataupun pelayanan rumah sakit. Pemerintah juga dapat merespon tanggapan masyarakat dengan menghubungi dinas yang terkait.

Dan juga Fitur yang ada di web ini cukup lengkap dengan berbagai link yang akan langsung menghubungkan user kepada halaman yang ingin dituju, yaitu meliputi halaman utama, pemerintahan, peraturan daerah, pelayanan dan perizinan, data statistik, seputar kota, agenda kota, pariwisata, direktori, aspirasi anda, hubungi kami, link lembaga-lembaga bagian kota Pekanbaru, dan juga menampilkan foto walikota Pekanbaru itu sendiri. Pengguna (user) hanya perlu memilih salah satu link yang ingin dilihat, setelah itu akan muncul pilihan-pilihan lain dari fitur yang dibuka tersebut. Misalnya bila user ingin membaca tentang sejarah kota Pekanbaru, motto, visi dan misi, dan lain sebagainya, user hanya perlu meng-klik link yang bertuliskan hal tersebut untuk mendapatkan halaman yang memuat konten tersebut pelayanan public yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat bisa dikatakan sebagai pelayananyangberkualitas, pelayanan public yang berkualitas harus lah mencakup transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan

keseimbangan hakdankewajiban (Sinambela, 2006 dalam jurnal Hazid Jalma, Roni Ekha Putra, Kusdarini, 2019).

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari hasil interaksi bersumber dari sistem pelayanan, Sumber daya manusia sebagai pihak yang memberikan layanan, strategi dan pelanggan atau masyarakat yang menerima layanan (Havianto, 2014). Menurut Sampara (199) kualitas pelayanan publik adalah pelayanan yang diterimaoleh masyarakat telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Lestari, 2017). Cara untuk mengetahui kualitas pelayanan publik adalah denganmembandingkan pelayanan yang masyarakat terima dengan apa yang merekarakterkan dari pelayanan itu sendiri (Zamroni et al., 2019).Pemerintah Kota Pekanbaru dengan domain www.pekanbaru.go.id yang dapat menciptakan hubungan secara cepat, efektif dan efisien antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pemanfaatan website Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai implementasi teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan konsep teori Balanced e-government Scorecard ditemukan; Manfaat pemanfaatan hadirnya website Pemerintah Kota Pekanbaru yakni dapat memudahkan pemerintah menginformasikan segala sesuatunya kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat pun dapat mengakses dengan mudah mengenai informasi-informasi yang diperlukan. Namun belum berjalan maksimal karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan website. Faktor lain yang memengaruhi bisa seperti aspek sosial, politik, demografi, tingkat infrastruktur, serta partisipasi masyarakat (Mellyana Eka Mardiana, Riski Aulia Adinda, Nurul Liza Isnaini, 2021).

Ada 4 hal dalam melihat keberhasilan penerapan website kota Pekanbaru, yaitu:

a. Efisiensi dan pemanfaatan

Pertama dari sisi waktu dan biaya yang dimana sudah memudahkan masyarakat dalam mencari informasi mengenai kota Pekanbaru, khususnya dalam pemerintahan. Tersedianya link- link kepada SKPD dan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru mengefisienkan masyarakat mengetahui mengenai pemberitaan lain dari pemerintahan lain. Efisiensi juga terkait dengan kemudahan dalam melakukan transaksi elektronik melalui fitur LPSE.

b. Partisipasi

menggambarkan interaksi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dapat dilihat dari disediakannya fitur aspirasi anda dan hubungi kami. Partisipasi merupakan dimensi yang menggunakan komunikasi dua arah, namun dalam website pemerintah kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik karena lambannya respon dari pemerintah dalam fitur aspirasi. Sehingga aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal serta semakin besarnya tuntutan demokratisasi dan semakin transparannya akses informasi belum sepenuhnya dapat terpenuhi.

c. Transparansi pemanfaatan website Pemerintah Kota Pekanbaru terkait dengan keterbukaan informasi publik masih memunculkan pro dan kontra antara masyarakat dan pengelola terkait keterbukaan informasi yang disampaikan. Website Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki content yang bersifat informatif. Berita yang ditampilkan pada website memang diupayakan memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan dan kebijakan pemerintah, namun pada umumnya informasi yang diterbitkan hanya berita-berita positif saja. Hal tersebut dikarenakan selain untuk branding daerah juga untuk membangun citra positif pemerintah di mata masyarakatnya.

d. Manajemen perubahan pemanfaatan website sebagai implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan good governance dikelola oleh pihak luar yang berkemampuan di bidang IT (Information Technology) untuk maintenance dari software dan jaringan. Namun, pihak pengelola yakni Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) tetap berwenang dalam hal pengelolaan konten isi dari aplikasi yang ada. Praktik website Pemerintah Kota Pekanbaru yang menggunakan sistem e-Government diperlukan adanya monitoring dan kontrol yang ketat yang dilakukan meliputi: update agenda kegiatan pemerintah dan berita, pengolahan input aspirasi dari menu aspirasi, pengontrolan software dan jaringan, dan SDM.

Tujuan pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan sistem pelayanan menggunakan website ini adalah untuk memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dimasa pandemi covid-19. Karna dengan adanya website dapat membuat masyarakat dapat mengakses website kapan saja, dimana saja, dan dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan bagi pemerintah Kota Pekanbaru penggunaan website pada pelayanan publik pada masa pandemi covid-19 dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat.

B.Faktor-Faktor Penghambat dalam Mengoptimalisasikan Penggunaan Website dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru

1. Kebijakan yang di lakukan membuat sistem pelayanan yang berbeda sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi membuat masyarakat yang tidak terbiasanya, dan membuat pemahaman masyarakat menjadi masih kurang serta kondisi pandemi membuat masyarakat merasa pelayanan berbasis online ini sulit untuk dilaksanakan.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota Pekanbaru membuat banyak nya masyarakat yang tidak mengetahui tentang sistem pelayanan pada saat masa pandemi ini.
3. Sering terjadinya masalah jaringan yang kurang memadai dikarenakan terjadinya mati lampu ataupun banyaknya yang menggunakan membuat jaringan berjalan lelet.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengerti bagaimana menggunakan website.

Penutup

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai strategis penerapan Penggunaan Website dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa optimalisasi penggunaan website dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sudah dilakukan dengan cukup baik namun perlu dioptimalkan.

Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam penggunaan website dalam upaya meningkatkan pelayanan publik pada masa pandemi covid-19 di kota Pekanbaru antara lain yaitu : sistem pelayanan yang berbeda sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi membuat masyarakat yang tidak terbiasanya, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru , Sering terjadinya masalah jaringan, tidak adanya server khusus yang dimiliki oleh pemerintah kota pekanbaru untuk website www.Pekanbaru.go.id Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengerti bagaimana menggunakan website.

Daftar Pustaka

Ariany, Ria & Roni Ekha Putra. 2013. *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman*. Mimbar. Vol 29(1).

Ekha Putra, Roni, Dkk. 2019. *E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Negeri Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang*. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol 8 (1)

Eriza, Aranzi, Yoserizal, dkk. 2021. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota*. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*. Volume 3 nomor 2.

Indrajit, Richardus Eko. 2004. *Elektronik Government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan public berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Jalma, Hazid, Roni Ekha Putera, dkk. 2019. *E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang*. *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume 8 (1).

Nainggolan, D. P., & SD, Z. R. (2018). *Strategi Penerapan E-Government di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University)*.

Moleong, Lexy. 2015. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Usman H. dan Akbar, p.s. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta Akasara.

Yuliantina, Andy, dan wima. 2013. *Implementasi E-Service pada Organisasi Publik Di Bidang Pelayanan Pendidikan*. Vol 1.

Yohana, N., & Yazid, T. P. (2014). *Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Good Governance. Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 5(2), 153-168.